

УДК 341.3

Скрильник Олена Олександрівна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права
Національного університету «Полтавська
політехніка імені Юрія Кондратюка»

Olena O. Skrylnyk –

candidate of juridical sciences, associate professor,
associate professor of the department of public administration and law,
National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”
(24 Pershotravnevyi prospekt, Poltava, 36000, Ukraine)

Пасічна Ірина Олександрівна –

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права
Національного університету «Полтавська
політехніка імені Юрія Кондратюка»

Iryna O. Pasichna –

candidate of juridical sciences,
associate professor of the department of public administration and law,
National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”
(24 Pershotravnevyi prospekt, Poltava, 36000, Ukraine)

Правовий аспект соціального захисту учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил)

У статті розглянуті питання правового регулювання соціального захисту учасників антитерористичної операції (операції об'єднаних сил): особливості визначення учасників бойових дій та наявність спеціального законодавства в цій сфері. Звертається увага на особливість норм в сфері соціального захисту учасників АТО, ООС. Автори акцентують увагу на проблемі реалізації таких норм та, зокрема, участі держави в особі уповноважених органів на національному та регіональному рівнях.

Ключові слова: учасник бойових дій, соціальний захист, учасник АТО, ООС, правового регулювання соціального захисту, ветеран, забезпечення військовослужбовців.

В статье рассмотрены вопросы правового регулирования социальной защиты участников антитеррористической операции (операции объединенных сил): особенности определения участников боевых действий и наличие специального законодательства в этой сфере. Обращается внимание на особенность норм в сфере социальной защиты участников АТО, ООС. Авторы акцентируют внимание на проблеме реализации таких норм и, в частности, участия государства в лице уполномоченных органов на национальном и региональном уровнях.

Ключевые слова: участник боевых действий, социальная защита, участник АТО, ООС, правовое регулирование социальной защиты, ветеран, обеспечение военнослужащих.

O.O. Skrylnyk, I.O. Pasichna The Article Deals with Issues of Legal Regulation of Social Protection of Participants of the Antiterrorist Operation (Joint Forces Operation): Features of Definition of Combatants and Existence of the Special Legislation in this Sphere

Rapid increase the number of the Armed Forces of Ukraine and the emergence of new categories of persons whose status is not regulated by modern legislation, and need separate specific social protection, will determine rapid growth in the number of gaps in legal regulation.

It was investigated of normative-legal act on granting the status of a participant in hostilities and social guarantees to such persons. Regulations governing the social protection of participants of Antiterrorist operation (ATO), Joint Forces Operation (JFO) are analyzed. Attention is paid to the peculiarity of the norms in the field of social protection of participants of ATO, Joint Forces Operation, and at the same time on their generality in relation to the participants in hostilities. The legislation will regulate this issue equally for all veterans and military, without highlighting the specifics of the participants in hostilities, which does not fully cover the implementation of the necessary measures in relation to the participants in hostilities and their adaptation in the postwar period.

The authors focus attention on the problem of implementation of such norms and, in particular, the participation of government agencies at the national and regional levels. It is noted that the main problem in social protection of participants of Antiterrorist operation, Joint Forces Operation and their families can be considered the quality of relevant social guarantees and their availability for relevant categories of persons.

The article presents foreign experience in providing social assistance to combatants. In particular, emphasis is placed on the existence of special rules for the social protection of combatants.

The importance of developing a comprehensive national system of social support and assistance to combatants, as well as special state programs to provide social benefits and guarantees to combatants at the regional level is pointed out.

Keywords: *participant in hostilities, combatants, social protection, participant in ATO, Joint Forces Operation, legal regulation of social protection, veteran, providing of military personnel.*

Постановка проблеми. Сьогодні наша держава вже має досвід державного управління в умовах збройного конфлікту на Сході України, який тягне за собою серйозні наслідки і має значний вплив на соціально-економічні і політичні процеси в державі, і на становлення і розвиток України загалом.

Ці події вплинули на появу абсолютно нової для національного законодавства категорії осіб – службовців військових формувань, які захищали і захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. У зв'язку з цим виникає необхідність не лише визначення та закріплення гарантій соціального захисту цієї категорії осіб, а й забезпечення належного рівня їх соціального захисту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Правове регулювання соціального захисту учасників бойових дій, ветеранів війни було досліджено у публікаціях таких зарубіжних науковців: Л. Ітжакі, Ш. Авідора, З. Соломона, Б. Опенхейма, Й. Шодерштрома, А. Фаяла, А. Грін. Окремі аспекти правового та державного регулювання соціального захисту учасників ООС, АТО та членів їхніх сімей у наукових публікаціях висвітлювали П.В. Ворона, Л.Є. Кисіль, О.Л. Корольчук, М.В. Кравченко, В.А. Мацько, Л.М. Сіньова, І.Л. Грабчук та ін.

Невирішені раніше проблеми. Головною проблемою у сфері соціального

захисту учасників АТО, ООС та їхніх сімей можна вважати якість відповідних соціальних гарантій та їх доступність для відповідних категорій осіб.

Саме після завершення Революції гідності, врегульовуючи питання зовнішньої агресії навесні 2014 р. в Україні введено правовий режим антитерористичної операції (АТО), який у квітні 2018 р. було перейменовано на розширену антитерористичну операцію в межах операції Об'єднаних сил (ООС). А сучасними учасниками бойових дій – є службовці військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та особисто брали участь в антитерористичній операції, забезпечували її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО в період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпечували їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів (далі – учасників ООС (АТО)).

На жаль, незважаючи на те, що в статті 17 Конституції України встановлено, що держава забезпечує соціальний захист громадян та членів їх сімей, які перебувають на військовій службі в Збройних Силах України, а Закон

України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» визначає систему і зміст соціального захисту військовослужбовців [1], держава на даному етапі не може забезпечити ефективного і реального соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей.

Мета статті. В даному дослідженні маємо за мету дослідити особливості конституційно-правового соціального захисту учасників АТО, ООС на сучасному етапі в Україні та в зарубіжних країнах, запропонувати шляхи вирішення існуючих проблем.

Виклад основного матеріалу дослідження. Питання деталізації правового регулювання соціального захисту учасників антитерористичної операції набули актуальності з початку проведення у квітні 2014 року широкомасштабної антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, в якій задіяні численні сили і засоби суб'єктів боротьби з тероризмом. Політика у сфері безпеки завжди декларувалася Україною як політика нейтралітету та невтручання. Проте, внаслідок подій 2014-2019 років, виявилось, що вся система Збройних Сил України, в тому числі й правова база, потребує значних змін, що адаптують стан української армії до умов ведення збройного конфлікту на Сході країни та анексії Кримського півострова.

Зазначена проблематика торкнулася не лише самої будови та принципів діяльності Збройних Сил України, але й зачепила питання соціальної захищеності учасників бойових дій та членів їхніх сімей, оскільки кількість суб'єктів, що претендують на такий соціальний захист, різко зросла в сотні разів, як і сама кількість Збройних Сил України, у 2014 році чисельність армії становила 150 тисяч чоловік, а в 2018 році – 255 тисяч [2]. Швидка зміна ситуації в країні та стрімке збільшення чисельності Збройних Сил України, виникнення нових категорій осіб, статус яких не врегульовано сучасним законодавством та які потребують окремого специфічного соціального захисту, зумовлює, відповідно, й стрімке зростання кількості прогалин у правовому регулюванні зазначених питань.

У зазначених умовах постало питання недосконалості наявної правової бази у військовій сфері, неадаптованої до реальних

умов здійснення оборони України та захисту її суверенітету. Очевидним став той факт, що наявне правове підґрунтя у сфері соціального захисту військовослужбовців, як і значна частина правової бази, що регулює відносини в цій сфері, а також політика у сфері обороноздатності країни виявились недостатньо різнобічними та повноцінними, адже не враховували важливих питань, які постали в умовах реального збройного конфлікту.

Джерела військового права у своїй сукупності утворюють певну систему, яка відображає зміст та комплексність зазначеної галузі права і покликана врегулювати публічні відносини, що виникають між державою, суспільством та військовослужбовцем під час забезпечення здійснення функції захисту держави. Проте суспільні процеси дуже стрімко розвиваються, а в умовах нинішньої ситуації в країні стає очевидним, що значні зміни, які відбулися в суспільстві, а особливо у сфері діяльності Збройних Сил України, потребують глибоких змін правового поля, що регулює відносини цієї сфери.

Варто зазначити, що за часів незалежності України прийнято значну кількість нормативно-правових актів, серед яких:

1. Статути Збройних Сил України. Це зведення законів військової служби, на основі яких проходять повсякденне життя, виховання, навчання, бойова діяльність військ; у них роз'яснюється, як воїн має нести військову службу і навчатися військової справи, якими морально-бойовими якостями він повинен володіти, щоб бути вмілим захисником Батьківщини.

2. Закон України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ». Цей Закон визначає умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України із числа осіб, які перебували на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, осіб начальницького і рядового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій

службі України, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом [3].

Цей Закон визначає функції, склад Збройних Сил України, правові засади їх організації, діяльності, дислокації, керівництва та управління ними. Закон введено в дію з дня прийняття.

3. Закон України «Про військовий обов'язок та військову службу». Цей Закон здійснює правове регулювання відносин між державою і громадянами України у зв'язку з виконанням ними відповідного конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, а також визначає загальні засади проходження в Україні військової служби [4].

4. Закон України «Про оборону України». Цей Закон встановлює засади оборони України, а також повноваження органів державної влади, основні функції та завдання органів військового управління, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, обов'язки підприємств, установ, організацій, посадових осіб, права та обов'язки громадян України у сфері оборони. Закон введено в дію з дня прийняття [5].

5. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Закон визначає правовий статус ветеранів війни, забезпечує створення належних умов для їх життєзабезпечення, сприяє формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до них. Закон спрямований на захист ветеранів війни шляхом створення належних умов для підтримання здоров'я та активного довголіття; організації соціального та інших видів обслуговування; виконання цільових програм соціального і правового захисту ветеранів війни; надання пільг, переваг та соціальних гарантій у процесі трудової діяльності відповідно до професійної підготовки і з урахуванням стану здоров'я [6].

За статтями 5 та 6 даного Закону, до учасників бойових дій належать:

- військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, начальницького складу і військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених

відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брали участь в антитерористичній операції, або які за рішенням відповідних державних органів були направлені для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки або у відрядження в держави, де в цей період велися бойові дії;

- учасники бойових дій на території інших країн – військовослужбовці Радянської Армії, Військово-Морського Флоту, Комітету державної безпеки, особи рядового, начальницького складу і військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ колишнього Союзу РСР (включаючи військових та технічних спеціалістів і радників), працівники відповідних категорій, які за рішенням Уряду колишнього Союзу РСР проходили службу, працювали чи перебували у відрядженні в державах, де в цей період велися бойові дії, і брали участь у бойових діях чи забезпеченні бойової діяльності військ (флотів);

- всі учасники бойових дій другої світової війни;

- ветерани УПА, Поліської Січі та підрозділів ОУН.

31 січня 2020 року набув чинності закон № 329-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам з-поміж учасників антитерористичної операції».

Закон надав можливість членам добровольчих формувань, які брали участь у захисті незалежності та суверенітету України під час Антитерористичної операції і не увійшли до складу того чи іншого силового відомства, отримати офіційний статус УБД. А отже, і ті соціальні гарантії, які передбачені законом України для ветеранів та членів їхніх родин.

Категорії осіб, які належать до УБД, доповнені сьогодні формулюванням «брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених

заходів». Водночас члени сімей учасників АТО не виділені в окрему правову категорію, у зв'язку з чим слід керуватися загальними нормами чинного сімейного законодавства, відповідно до якого членами сімей вважаються особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

Відповідно до змін, внесених в Закон «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», учасниками бойових дій визнаються особи, які до 24 лютого 2018 року у складі добровольчих формувань брали безпосередню участь в АТО, перебуваючи безпосередньо в районах АТО в період її проведення не менше 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів перебування в районах її проведення, у взаємодії із ЗСУ, МВС, Нацполіцією, Нацгвардією, СБУ та іншими законними військовими формуваннями та правоохоронними органами.

Рішення про надання статусу УБД ухвалюватиме міжвідомча комісія. Закон передбачає надання статусу УБД тим, хто брав участь в АТО не менш як 30 календарних днів (зокрема за сукупністю днів перебування).

Станом на 01.01.2020 р. всього по Україні налічується 1022903 ветерана війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з яких: 459655 – учасника бойових дій; 312330 - учасників війни; 140223 - члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни [7].

В Україні існує єдина державна система соціального забезпечення, яка являє собою централізоване правове регулювання, що гарантує на всій території країни однакові умови та норми, рівні можливості здійснення громадянами свого права на соціальний захист. Право соціального забезпечення являє собою систему правових норм, які здійснюють регулювання суспільних відносин з матеріального забезпечення, надання соціальних послуг особам, які зазнали соціального ризику.

Українське законодавство містить чимало актів, якими в різній мірі передбачено пільги для учасників бойових дій. Центральне місце серед нормативних актів у цій сфері займає Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Крім того, вказане питання регулюється Законами України

«Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та іншими нормативними актами.

Соціальні пільги, які надає статус учасника бойових дій, являє собою перелік видів допомоги, які покликані полегшувати життя учасників ООС, АТО.

Учасники АТО можуть мати один з декількох соціальних статусів, який дає право на пільги: учасник бойових дій; учасник війни; інвалід війни; член сім'ї загиблого. Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» [6] встановлено соціально-правові гарантії (пільги) для вище зазначених категорій осіб.

Безумовно, соціальний захист цивільних осіб та військовослужбовців у мирний час має ряд відмінностей від соціального захисту учасників АТО, ООС. Але, на жаль, на сьогодні не розроблено комплексного підходу до впровадження системи соціального захисту учасників АТО, ООС. Ветерани та учасники бойових дій на сході України отримують статус та перелік державних гарантій учасника бойових дій на рівні з ветеранами інших війн: Другої світової, в Афганістані, на території інших країн, - ба отже не враховують різниці у потребах та віці. Наразі 4 % населення України – це ветерани [7].

Слід також звернути увагу, що в кожній країні є свій спеціальний орган, відповідальний за формування й забезпечення реалізації державної політики щодо ветеранів війни. Це є прерогативою органів державної влади, які самостійно, або у своїх управліннях при міністерствах чи разом з іншими міністерствами та комітетами вирішують ряд важливих завдань, у тому числі питання статусу, пенсійного й соціального забезпечення.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» головним розпорядником коштів зазначеної бюджетної програми визначено Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, з обсягом видатків 305,1 мільйона гривень. Саме Міністерство у справах ветеранів (Мінветеранів) є центральним органом виконавчої влади,

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, і є відповідальним за формування й забезпечення реалізації державної політики щодо ветеранів війни.

В іноземних державах існує усталена практика фінансування за рахунок коштів державного бюджету заходів із забезпечення соціальної захищеності ветеранів війни (підтримка ветеранів шляхом надання певних пільг та соціальних програм, а також підтримка ветеранів та членів їх сімей задля швидшої адаптації після завершення військової служби чи в період реабілітації). Особливу роль у системі відведено страхуванню, яке здійснюється у випадках загибелі, поранення або хвороби військовослужбовця та зазвичай носить обов'язковий характер. Метою заходів зі страхування є покриття необхідних фінансових витрат на медичне обслуговування.

Для прикладу, законодавство Німеччини щодо соціального забезпечення учасників бойових дій ґрунтується на нормах законів про забезпечення військовослужбовців під час закордонних місій, «Про забезпечення військовослужбовців» та «Про правове положення військовослужбовців бундесверу» зокрема [8].

У Польщі декілька провідних нормативно-правових документів: Закон «Про забезпечення військових і воєнних інвалідів та членів їх родин» (окреслює основні моменти щодо нарахування, розміру та порядку отримання допомоги, пільг військовослужбовцями, які отримали інвалідність під час військової служби, та членами родин осіб з інвалідністю та військовослужбовців, які загинули чи пропали безвісти під час виконання завдань), «Про проходження військової служби військовослужбовцями за контрактом», «Про службу професійних військовослужбовців», «Про ветеранів, які брали участь у діях за межами країни» (для гарантування соціального захисту військовослужбовців, які брали участь у миротворчих операціях і бойових діях) [9].

З метою реалізації політики соціального, медичного та реабілітаційного забезпечення військовослужбовців та їх сімей в Ізраїлі при Міністерстві оборони створено управління по роботі з постраждалими військовослужбовцями та членами їх сімей. Серед провідних завдань:

забезпечення зв'язку між підрозділами сил оборони та постраждалими військовослужбовцями і членами їх сімей, сім'ями загиблих у ході бойових дій (локальні конфлікти, антитерористичні операції, інші випадки), а також реалізації політики їх соціального захисту, оформлення пільг, лікування, проведення професійної та функціональної реабілітації військовослужбовців, організації надання їм та членам їхніх сімей суспільної й психологічної підтримки. Рівень соціального забезпечення визначається в залежності від ступеню травми чи інвалідності.

Щодо України, то ще одним важливим аспектом є реалізація політики забезпечення соціальної захищеності ветеранів війни на регіональному рівні. Так, в рамках програми «Радник з питань ВПО», яку реалізовує канадська неурядова організація «Stabilization Support Services» було проведено Моніторинг обласних бюджетних програм соціального захисту ветеранів АТО/ООС та членів їх сімей.

В більшості областей є затверджені окремі програми соціального захисту виключно для ветеранів АТО/ООС та членів їх родин. Але в деяких вони взагалі відсутні або є загальними з питань соціального захисту осіб. Такі програми можуть передбачати заходи медичної допомоги, реабілітації та психологічної підтримки, виплати матеріальної допомоги, виділення земельних ділянок, будівництво житла для ветеранів АТО/ООС та членів їх родин. Бюджетні програми в сфері охорони здоров'я в областях різняться переліком сфер допомоги, формою викладення: це може бути декілька програм на забезпечення.

Проведений аналіз нормативно правових актів в окресленій сфері дозволяє дійти висновку щодо існування спеціального правового регулювання забезпечення соціальної захищеності саме ветеранів війни в Ізраїлі, Польщі, Німеччині. Заходи відповідного спрямування в Ізраїлі охоплюють практично всі аспекти життєдіяльності осіб зазначеної категорії, у тому числі охорону здоров'я (зокрема, психічного), освіту, зайнятість, матеріальне й забезпечення житлом.

Висновки з даного дослідження. У цілому, на наш погляд, в Україні достатня нормативно-правова база щодо соціальної

захищеності ветеранів війни. Разом із тим потрібне своєчасне реагування на сучасні реалії, економічні виклики, доопрацювання законодавчої системи з питань соціальної адаптації учасників бойових дій, військовослужбовців, з урахуванням передового міжнародного досвіду, в тому числі і в законодавчій площині.

Вважаємо, що будь-яке прийняття та забезпечення нормативно-правових актів має здійснюватися на основі кращих законодавчих та практичних напрацювань, як вітчизняних, так й іноземних. А також за обов'язкового урахування особливостей соціально-економічного розвитку України та зумовлених

цими особливостями перспектив удосконалення відповідної державної політики. Домінантою набуття досвіду, передусім, є практична діяльність та досягнутий результат.

В Україні є необхідність обміну досвідом, долучення до міжнародних проєктів задля вивчення стандартів країн-членів Європейського Союзу та членів військово-політичної Організації Північно-Атлантичного договору (НАТО), та в кінцевому рахунку створення комплексної національної системи соціальної підтримки й допомоги учасникам бойових дій на сході України та членам їх сімей.

Список використаних джерел:

1. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від 20.12.1991 р. № 2011-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1991. № 43-93. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12> (дата звернення 01.06.2020).
2. Біла книга – 2018 Збройні Сили України URL: www.mil.gov.ua. (дата звернення 01.06.2020).
3. Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ: Закон України від 9 грудня 1992 року № 7-92. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2262-12> (дата звернення 01.06.2020).
4. Про військовий обов'язок та військову службу: Закон України від 25.03.1992 р. № 2233-ХІІ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12> (дата звернення 01.06.2020).
5. Про оборону України: Закон України від 06.12.1991 р. № 1932-ХІІ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12> (дата звернення 30.05.2020).
6. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту: закон України від 22.10.1993 № 3551-ХІІ. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T355100.html. (дата звернення 30.05.2020).
7. Звіт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань правового статусу ветеранів війни за шість місяців діяльності. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DI01714A.html (дата звернення 30.05.2020).
8. Жидченко К.П. Порівняльний аналіз механізмів правового регулювання виплат пов'язаних із ризиком для життя військовослужбовців у розвинутих країнах світу. *Молодий вчений*. 2016. № 6. С. 238-242. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_6_61 (дата звернення 30.05.2020).
9. Кондратенко О.О. Міжнародний досвід щодо забезпечення державою соціальної захищеності ветеранів війни. Держава та регіони. Серія: Державне управління. *Класичний приватний університет*, Запоріжжя. 2018. №1. С. 102-106.

References:

1. Pro sotsialnyi i pravovyi zakhyst viiskovosluzhbovtziv ta chleniv yikh simei: Zakon Ukrainy vid 20.12.1991 r. № 2011-KhII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1991. № 43-93. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12> (data zvernennia 01.06.2020).
2. Bila knyha – 2018 Zbroini Syly Ukrainy. URL: www.mil.gov.ua. (data zvernennia 01.06.2020).
3. Pro pensiine zabezpechennia viiskovosluzhbovtziv ta osib nachalnytskoho i riadovoho skladu orhaniv vnutrishnikh sprav: Zakon Ukrainy vid 9 hrudnia 1992 roku № 7-92. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2262-12> (data zvernennia 01.06.2020).

4. Pro viiskovyi obov'iazok ta viiskovu sluzhbu: Zakon Ukrainy vid 25.03.1992 r. №2233-XII. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12\(data zvernennia 01.06.2020\)](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12(data%20zvernennia%2001.06.2020)).
5. Pro oboronu Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 06.12.1991 r. № 1932-XII. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12\(data zvernennia 30.05.2020\)](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12(data%20zvernennia%2030.05.2020)).
6. Pro status veteraniv viiny, harantii yikh sotsialnoho zakhystu: zakon Ukrainy vid 22.10.1993 № 3551-XII. URL: [http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T355100.html\(data zvernennia 30.05.2020\)](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T355100.html(data%20zvernennia%2030.05.2020)).
7. Zvit Tymchasovoi spetsialnoi komisii Verkhovnoi Rady Ukrainy z pytan pravovoho statusu veteraniv viiny za shist misiatsiv diialnosti. URL:[http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DI01714A.html\(data zvernennia 30.05.2020\)](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DI01714A.html(data%20zvernennia%2030.05.2020)).
8. Zhydchenko K. P. Porivnialnyi analiz mekhanizmiv pravovoho rehuliuвання vyplat pov'iazanykh iz ryzykom dlia zhyttia viiskovosluzhbovtsiv u rozvynutykh krainakh svitu. *Molodyi vchenyi*. 2016. № 6. S. 238-242. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_6_61\(data zvernennia 30.05.2020\)](http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_6_61(data%20zvernennia%2030.05.2020)).
9. Kondratenko O. O. Mizhnarodnyi dosvid shchodo zabezpechennia derzhavoiu sotsialnoi zakhyshchenosti veteraniv viiny. Derzhava ta rehiony. Serii:Derzhavne upravlinnia. *Klasychnyi pryvatnyi universytet, Zaporizhzhia*. 2018. №1. S.102-106.